

Ústav ochrany lesů a myslivosti

Funkční vzorek

Selektivní zařízení pro odchyt ondatry pižmové s možností dálkového monitoringu

Technická zpráva

Ondřej Mikulka, Jakub Drimaj

Brno 2025

T A Tento funkční vzorek byl vytvořen se státní podporou Technologické
Č R agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život v rámci projektu
Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v
urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a
rozhodování státní správy (č. SS06020195).

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Tento výsledek byl financován v rámci Národního
plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a
odolnost.

Obsah

1.	Oblast techniky	3
2.	Popis současného stavu	3
3.	Popis východiska a potřeby řešení	5
4.	Technické řešení	5
5.	Přínosy navrženého řešení	6
6.	Řešení a jeho uplatnění v praxi	8
7.	Přehled technického řešení	8
8.	Srovnání s jinými existujícími řešeními	18
9.	Možnosti uplatnění	20
10.	Testování a zkušenosti z praxe	21
11.	Závěr	22
12.	Seznam použité literatury	23
13.	Technický náčrtek a fotodokumentace	24
14.	Doklad o testování funkčního vzorku	44

1. Oblast techniky

Technické řešení se týká živolovného zařízení pro selektivní a humánní odchyt volně žijících jedinců ondatry pižmové (*Ondatra zibethicus*), invazního nepůvodního druhu savce. Zařízení je určeno zejména pro použití v rámci programů eradikace, kontroly populační hustoty a monitoringu výskytu tohoto druhu na území České republiky a dalších evropských států. Vzhledem ke své konstrukci je funkční vzorek vhodný i pro nasazení v urbanizovaném prostředí, kde nelze využít standardní metody regulace (např. odstřel). Součástí technického řešení je možnost doplnění zařízení o integrovaný systém dálkového sledování pomocí GSM fotopasti či obdobného kamerového modulu, který zajišťuje průběžnou kontrolu bez nutnosti fyzických obhlídek. Řešení spadá do oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v ochraně přírody, myslivosti a environmentálním managementu invazních druhů. Důraz je kladen na funkčnost, selektivitu, snadnou manipulaci, opakovatelné použití a minimalizaci stresu cílového i necílového zvířete.

2. Popis současného stavu

Ondatra pižmová, známá dříve také jako bobřík pižmový, je invazní nepůvodní druh, který byl do Evropy introdukován počátkem 20. století z důvodu kožešinového chovu. První doklady o výskytu na území Čech pocházejí z okolí Dobříše již z roku 1905, přičemž od té doby se tento severoamerický hlodavec masivně rozšířil prakticky po celé Evropě. V České republice je v současnosti výskyt ondatry zaznamenán na více než 90 % území, s výjimkou vyšších horských oblastí. Její populace byla v minulosti regulována lovem, a to až desítkami tisíc jedinců ročně. Tento trend však s nástupem 21. století oslabuje – v důsledku poklesu zájmu o lov, změn v krajině, i kvůli regulatorním změnám na úrovni Evropské unie.

Z hlediska biologie a ekologie jde o druh s mimořádnou reprodukční schopností – samice může mít až čtyři vrhy ročně s několika mláďaty, která rychle dospívají. Ondatra preferuje mělké stojaté či pomalu tekoucí vody, kde si buduje hnízda z vegetace nebo nory s vchodem pod hladinou. Je převážně býložravá, ale její jídelníček je flexibilní a zahrnuje i živočišné složky, jako jsou měkkýši či drobné ryby. Tato adaptabilita z ní činí úspěšného kolonizátora zejména revitalizovaných a nově budovaných mokřadních stanovišť, která jsou zakládána pro podporu biodiverzity a adaptaci krajiny na klimatickou změnu.

Problémy spojené s výskytem ondatry jsou dlouhodobě známé a mnohovrstevnaté. Z ekologického hlediska dochází ke konfliktům s cílovými skupinami ochrany přírody – např. destrukce vodní vegetace (orobince, lekníny, stulíky, kotvice) a narušování hnízdišť ptáků. Mimo to dochází k výraznému narušení břehových struktur a hrází díky hrabání nor, přičemž ondatry mohou dokonce vytvářet propojení mezi oddělenými vodními nádržemi. Tyto jevy mají přímý dopad na funkčnost a stabilitu ekologicky citlivých biotopů, zejména v nově založených mokřadních soustavách. Při vysoké populační hustotě dochází také ke kolapsu vegetačního krytu, vymizení měkkýšů a zhoršování ekologických funkcí daných stanovišť.

Situaci navíc komplikuje legislativní status ondatry. Od roku 2017 je druh zařazen na unijní seznam invazních nepůvodních druhů dle nařízení č. 2016/1141. Přestože je v České republice stále vedena jako lovná zvěř, její regulace podléhá přísnějším pravidlům

ochrany přírody a je předmětem mezirezortních jednání. V praxi to znamená, že management výskytu tohoto druhu musí zohledňovat nejen myslivecké předpisy, ale i širší ekologické a ochrannářské zájmy. Vznikají tak nové požadavky na šetrné a selektivní odchyťové nástroje, které umožní efektivní zásahy i v chráněných územích nebo městském prostředí.

Z historického hlediska byla ondatra lovena různými způsoby – od střelby, přes pasti, až po vyhánění z nor pomocí fretek. Od 60. let 20. století byla regulace její populace podporována i státem prostřednictvím vykupování kůží. V současnosti je zájem o kožešinu stále patrný, nicméně motivace pro regulaci spočívá spíše v ochraně přírody a technické bezpečnosti než v hospodářském využití.

S ohledem na výše uvedené se ukazuje potřeba vývoje nových technických řešení – živolvných pastí, které umožní humánní, selektivní a efektivní odchyt. Tato zařízení musí reflektovat požadavky ochrany přírody, legislativní rámec i praktické potřeby mysliveckého hospodaření. Zvláštní důraz je kladen na snadné použití, minimalizaci stresu zvířete, možnost dálkového monitoringu a opakovanou použitelnost. Vývoj takového zařízení je tedy klíčovým předpokladem pro udržitelný management tohoto invazního druhu.

V některých zemích, jako je Německo nebo Nizozemsko, je regulace ondatry institucionalizována – např. pomocí profesionálních odchyťových týmů. V Nizozemsku, kde ondatry dlouhodobě ohrožovaly technickou stabilitu protipovodňových systémů, byla vybudována robustní síť profesionálních „muskrat controllers“. Tito odborní pracovníci působí v rámci vodohospodářských institucí a mají k dispozici standardizované nástroje, metodiky a záznamové systémy. V roce 2016 bylo evidováno více než 250 zaměstnanců zapojených do systematické kontroly populací ondatry, přičemž roční počet odchycených jedinců dosahoval nižších desítek tisíc (van Loon et al., 2016). Cílem programu bylo snížit početnost druhu na úroveň, při které již nepředstavuje závažné riziko pro infrastrukturu ani ekosystémy.

Německo přistupuje k problematice regionálně diferencovaně – v některých spolkových zemích (zejména na severozápadě) je nasazen model podobný nizozemskému, v jiných částech země probíhá odchyt kombinací profesionálních pracovníků a vyškolených dobrovolníků. Odhaduje se, že ročně je v Německu odchyceno přes 400 000 jedinců (Görner, 2017). K dispozici jsou také metodiky pro používání živolvných pastí a monitoring pomocí fotopastí či senzorů detekujících pohyb nebo uzavření pasti. Tyto technologie se osvědčují zejména v obtížně dostupných mokřadních oblastech nebo v chráněných územích, kde není možné použít invazivnější metody.

Ve Velké Británii došlo k úplné eradikaci ondatry během 80. let 20. století, a to díky komplexnímu programu, který kombinoval plošný monitoring, cílený odlov, využití lokálních znalostí a důsledné hlášení výskytů. Tento přístup je v odborné literatuře považován za jeden z nejúspěšnějších eradikačních projektů invazního savce v Evropě (Macdonald et al., 2000; Genovesi & Bertolino, 2001). Klíčovým prvkem byla včasná reakce, vysoká koordinace mezi regionálními úrovněmi a dostatečné financování. Inspirací pro dnešní návrhy funkčních vzorků pastí jsou i příklady z Francie, kde byly živolvné pasti modifikovány pro potřeby monitoringu různých druhů drobných savců a invazních hlodavců. Studie ukazují, že při správném použití a vhodné návnadě dosahují vysoké selektivity a umožňují nejen odchyt, ale i zpětné vypuštění neterčovských druhů bez újmy (Roy et al., 2016).

Z uvedeného vyplývá, že efektivní kontrola invazních druhů jako ondatra pižmová vyžaduje nejen technické prostředky, ale i systémový přístup – institucionální rámec, školení uživatelů, centralizovaný monitoring a ochotu k mezisektorové spolupráci.

Bez těchto předpokladů je dosažení ekologicky funkční regulace v nových biotopech, zejména těch s podporou ochrany přírody, velmi obtížné.

3. Popis východiska a potřeby řešení

Ondatra pižmová představuje v evropském kontextu dlouhodobě invazní druh, jehož populační dynamika a ekologická plasticita z ní činí vážnou hrozbu pro řadu mokřadních a vodních biotopů. Přestože byla ondatra v minulosti systematicky lovena, v posledních dvou dekádách dochází k oslabení kontrolních mechanismů. To souvisí mimo jiné s poklesem zájmu o kožešinové využití, proměnami myslivecké praxe, legislativními změnami, ale i s proměnou krajiny – zejména s obnovou mokřadních stanovišť a revitalizací vodních toků.

Aktuální výzvou je potřeba efektivního a šetrného managementu populací ondatry zejména v oblastech s vysokou ekologickou hodnotou a tam, kde dochází ke konfliktům se zájmy ochrany přírody, zemědělství či vodního hospodářství. Dosavadní praxe ukazuje, že tradiční formy lovu (střelba, pasti) nejsou vždy vhodné z hlediska selektivity, bezpečnosti, nebo možnosti nasazení v chráněných či urbanizovaných oblastech.

Z hlediska legislativního rámce je ondatra od roku 2017 na seznamu invazních nepůvodních druhů dle nařízení EU č. 1141/2016. Tato skutečnost zakládá povinnost členských států přijmout opatření směřující k omezení jejího šíření, a pokud možno i eliminaci. V České republice však dosud neexistuje standardizovaný nástroj, který by umožňoval humánní, opakovaně použitelný a legislativně vyhovující odchyt ondatry v prostředí s vyšší ochrannářskou hodnotou.

Současný projekt vychází z potřeby vývoje funkčního technického řešení, které bude kombinovat:

- **vysokou efektivitu odchyty** (včetně možnosti opakovaného použití zařízení),
- **selektivitu** vůči cílovému druhu (minimalizace zásahu do necílových druhů),
- **humánní charakter** odchytového mechanismu (minimalizace stresu, zranění a možnosti úhynu),
- **možnost nasazení i v chráněných územích**, pod správou ochrannářských organizací nebo v blízkosti lidských sídel,
- **kompatibilitu s moderními sledovacími technologiemi** (např. možnost vybavení senzory pro vzdálenou signalizaci odchyty).

Vývoj funkčního vzorku živolovné pasti zaměřené specificky na odchyt ondatry tak představuje konkrétní odpověď na potřeby státní ochrany přírody, správců mokřadních a revitalizovaných území, myslivecké praxe i vědeckého výzkumu. Tímto výstupem lze přispět k naplnění zákonných i praktických požadavků spojených s kontrolou invazních druhů v souladu s principy udržitelného managementu krajiny.

4. Technické řešení

Navržený systém představuje nové technické řešení živolovné pasti, která je určena pro selektivní a šetrný odchyt ondatry pižmové v prostředí mokřadů, vodních toků a jejich břehů. Konstrukce zařízení vychází z potřeb praktické ochrany přírody a zároveň zohledňuje ekologické, etické i legislativní požadavky na nakládání s invazními druhy živočichů.

Účelem navrženého řešení je umožnit cílený odchyt tohoto invazního druhu bez zbytečného stresu či poškození zdraví zvířete, a zároveň minimalizovat riziko odchyty necílových druhů, včetně chráněných savců. Konstrukční přístup vychází z poznatků o morfologii a chování ondatry, především z dat o tělesných rozměrech a pohybových zvyklostech ve vodním prostředí.

Navržené řešení směřuje k vytvoření robustního, bezpečného a snadno ovladatelného zařízení, které lze využívat v různých typech terénu – jak v mělké vodě, tak na březích či umělých plošinách. Přenosnost a jednoduchost konstrukce umožňují využití nejen profesionálními pracovníky ochrany přírody a myslivci, ale i správci pozemků či subjekty provádějící monitoring a management invazních druhů. V různých velikostních provedeních je možné jej využít i pro další druhy savců (např. mývala severního, kočky domácí, kuny).

Technická koncepce zároveň počítá s možností budoucí digitalizace a automatizace sledování odchytných prostřednictvím jednoduché elektronické signalizace. Důraz je kladen na odolnost použitých materiálů, bezpečnost a komfort odchyceného zvířete a kompatibilitu s požadavky na manipulaci v chráněných územích.

5. Přínosy navrženého řešení

Navržené technické řešení přináší komplexní a prakticky využitelný nástroj pro řešení aktuálního problému regulace ondatry pižmové v krajině České republiky a dalších evropských států. Jeho přínosy jsou zřejmé jak z hlediska odborného a technického, tak i z pohledu ochrany přírody, hospodaření a veřejného zájmu.

a) Selektivita a šetrnost odchyty

Konstrukce pasti je navržena s důrazem na selektivní a humánní odchyt ondatry pižmové, bez rizika jejího usmrcení, poranění nebo nadměrného stresu. Vstupní otvor a vnitřní rozměry pasti jsou dimenzovány specificky pro tělesné proporce ondatry, což významně zvyšuje pravděpodobnost zachycení právě cílového druhu. Zároveň tento rozměrový design snižuje riziko nechtěného odchyty větších necílových živočichů, jako jsou například nutrie nebo bobři.

Přestože nelze zcela vyloučit možnost vstupu menších druhů (např. hryzec vodní či potkan), technické řešení pasti oproti komerčně dostupným neselektivním sklopcům představuje výrazný posun směrem k větší šetrnosti a účelnosti. Významnou inovací je integrování konzole pro uchycení fotopasti – prvek, který se u běžných komerčních zařízení nevyskytuje. Díky tomuto prvku může uživatel snadno monitorovat past bez nutnosti fyzické kontroly, což vede ke zkrácení doby pobytu zvířete v zařízení a omezení jeho stresové zátěže. Tím je zvýšena celková etická úroveň odchyty.

Navržené řešení tak reflektuje jak biologické potřeby druhu, tak i legislativní a společenské požadavky na humánní zacházení se zvířaty. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při aplikaci v chráněných oblastech nebo v blízkosti lidských sídel, kde je potřeba minimalizovat jak ekologická rizika, tak etickou kontroverzi.

b) Možnost opakovaného použití a jednoduché manipulace

Past je konstruována jako víceúčelové a opakovaně použitelné zařízení. Je snadno přenosná, rychle sestavitelná a jednoduše čistitelná, což umožňuje její efektivní využití i v odlehlých lokalitách bez potřeby složité logistiky.

c) Aplikovatelnost v různých prostředích

Zařízení je navrženo s ohledem na specifika české krajiny, zejména mokřadních lokalit, revitalizovaných toků, tůní a zemědělské krajiny s přítomností vodních biotopů. Past lze využít jak v přírodních rezervacích, tak i v technických objektech (např. hráze, rybníky, zavlažovací kanály), kde ondatra způsobuje škody.

d) Podpora ekologické stability a ochrany investic do krajiny

Ondatra představuje reálnou hrozbu pro nově budované a finančně nákladné přírodě blízké biotopy, jejichž stabilita je závislá na fyzické celistvosti břehových struktur a vegetačního pokryvu. Včasná a cílená regulace invazního druhu pomocí pastí snižuje riziko škod a podporuje funkčnost ekosystémů.

e) Kompatibilita s platnou legislativou

Past je navržena tak, aby vyhovovala současným legislativním požadavkům na odchyt živočichů, včetně nařízení EU č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích a národní legislativy (např. zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti). Umožňuje tak legální a legitimní využití i ve zvláště chráněných územích.

f) Přenositelnost know-how

Využití funkčního vzorku může být podpořeno i formou metodiky, instruktážních videí nebo školení pro pracovníky ochrany přírody, myslivce a správce krajiny. Přenos znalostí podpoří standardizaci postupů a umožní efektivní využití v praxi.

g) Možnost inovace a dalšího vývoje

Díky otevřenému designu je zařízení vhodné pro následnou úpravu a vylepšení – například rozšíření o senzorické systémy, možnost dálkového sledování či integraci s GIS databázemi výskytu invazních druhů.

Navržené řešení tak představuje nejen funkční nástroj pro přímý terénní zásah, ale i důležitý krok k systematickému přístupu v regulaci ondatry pižmové a dalších invazních savců v kulturní krajině. Umožňuje účinně reagovat na biologické invaze v souladu s evropskými i národními strategiemi pro ochranu biologické rozmanitosti.

h) Možnost využití v urbanizovaném prostředí

Velkou předností navrženého řešení je jeho použitelnost i v zastavěných územích – tedy v prostředí obcí, měst, parkových a přírodně cenných oblastí v jejich blízkosti. Tomu

odpovídá i důraz na maskovací provedení pasti. Kombinace přírodních barev (zelená, béžová, černá) snižuje viditelnost zařízení v terénu, a tím také riziko jeho vandalizace či odcizení.

6. Řešení a jeho uplatnění v praxi

Navržené technické řešení představuje významný přínos pro oblast managementu invazních druhů, konkrétně ondatry pižmové, a to jak z hlediska ochrany přírody, tak i praktické myslivecké či vodohospodářské praxe. Využití pasti je možné ve volné krajině, chráněných územích i intravilánech obcí a měst. Právě v urbanizovaném prostředí, kde je odchyt často omezen vysokými nároky na bezpečnost, etiku a estetiku, se navržená past ukazuje jako vhodné a efektivní řešení.

Díky propracované selektivitě, konstrukční šetrnosti a možnosti dálkového monitoringu prostřednictvím fotopasti je zařízení vhodné pro instalaci v místech, kde by jinak nebylo možné provádět kontrolu výskytu invazních druhů bez rizika negativní reakce veřejnosti nebo poškození zařízení. Záměrné maskovací barevné provedení (kombinace zelené, béžové a černé) snižuje viditelnost pasti v terénu, což zvyšuje její bezpečnost před odcizením či vandalismem a zároveň nenarušuje estetický ráz prostředí.

Významným přínosem je také komplexnost řešení – uživatel dostává plně připravené zařízení s připraveným úchytem pro fotopast, což eliminuje potřebu dodatečných úprav a snižuje riziko neodborných zásahů, které by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy (např. zákonem na ochranu zvířat proti týrání). Snadná ovladatelnost a přeprava, stejně jako možnost opakovaného použití a dezinfekce, navíc podporují praktické nasazení v terénních podmínkách.

Z hlediska dlouhodobého dopadu je očekáván pozitivní vliv na zajištění funkčnosti nově budovaných či revitalizovaných mokřadních biotopů a vodních děl, které jsou často zasaženy negativními vlivy přemnožených ondatr. Tímto způsobem se past podílí na ochraně investic do ochrany přírody a krajiny a zároveň napomáhá naplňovat cíle stanovené v rámci legislativy Evropské unie pro kontrolu invazních nepůvodních druhů.

7. Přehled technického řešení

Navržený funkční vzorek představuje inovativní typ živolovné pasti určené pro selektivní odchyt ondatry pižmové. Konstrukce pasti je záměrně navržena jako kompaktní, snadno přenosná a modulárně sestavitelná. Celkové technické řešení zohledňuje praktické požadavky terénní práce, možnosti efektivní výroby a především požadavky na šetrnost a selektivitu odchytu.

Hlavní prvky konstrukce:

a) Materiál

Těleso pasti je vyrobeno z odolného, pozinkovaného nebo práškově lakovaného kovového pletiva s dostatečnou tuhostí a životností v exteriérových podmínkách. Použitý materiál je zároveň snadno omyvatelný a dezinfikovatelný.

Síla (průměr) drátu:

- Doporučená hodnota: 2,0–2,5 mm
- Důvody:
 - Tato tloušťka je dostatečně pevná, aby konstrukce držela tvar i při aktivním pohybu ondatry.
 - Zároveň není zbytečně těžká – past je díky tomu stále snadno přenositelná jednou osobou.
 - Průměr 2,5 mm je častý u profesionálních pastí na středně velké savce (např. lišky, kuny, tchoři) a zajišťuje i dlouhou životnost při venkovním použití.

Velikost ok pletiva:

- Doporučený rozměr: 20 × 20 mm (2 × 2 cm)
- Důvody:
 - Okolo 2 cm je obecně doporučovaný rozměr u pastí pro středně velké vodní savce, kde je prioritou bezpečnost zvířete.
 - Menší oka (např. 15 mm) výrazně snižují riziko poranění tlapek, hlavy nebo ocasu při pokusu o únik, ale zároveň zvyšují váhu a náklady.
 - Oka kolem 2 cm představují dobrý kompromis mezi bezpečností, hmotností a stabilitou.

Typ pletiva:

- Svařované pletivo (ne králičí šestihranné):
 - Zajišťuje pevnost, nehrozí rozplétání, snáze se udržuje a čistí.
 - Obvykle se dodává jako pozinkované nebo s práškovou úpravou (např. zelený komaxit).

b) Maskovací úprava povrchu

Maskování živolovné pasti je klíčovým prvkem, který výrazně přispívá k její funkčnosti a bezpečnému provozu v přirozeném prostředí. Hlavním cílem je minimalizovat vizuální nápadnost zařízení v krajině a tím snížit jak rušení cílových druhů živočichů, tak i riziko vandalismu při instalaci v oblastech s lidskou přítomností.

Navržené technické řešení počítá s povrchovou úpravou konstrukce pomocí přírodních barev nebo vzorů, které napodobují okolní prostředí (rašeliniště, mokřady, rákosiny, břehy vodních toků). Využívají se kombinace barev, jako jsou

zelená, olivová, béžová, hnědá a černá. Tyto barvy lze aplikovat formou práškového lakování (komaxit) nebo exteriérových nátěrů a sprejů s matným povrchem, které jsou odolné vůči vlhkosti a UV záření.

Barevné provedení je navrženo jako:

- Maskovací vzor – např. kombinace zelené, hnědé a béžové pro lepší splynutí s vegetací.
- Jednobarevný nátěr – např. tmavě zelená (forest green), olivově zelená (olive drab), matná černá či písková, což je výhodné z hlediska zjednodušené výroby a univerzálního použití.

Tab 1: Barevné schéma lze zvolit podle konkrétního typu prostředí, do kterého bude past nasazena:

Barva / odstín	Hex kód	RGB hodnoty	Doporučené použití
Olivově zelená („Olive Drab“)	#6B8E23	(107, 142, 35) (color-hex.com)	Univerzální maskování, střední vegetace
Tmavě lesní zelená („Forest Green“)	#228B22	(34, 139, 34) (ColorHexa)	Husté porosty, stinná místa, mokřadní břehy
Béžová / písková	(např.) #D2CDB6		Světlé břehy, písčité či travnaté stanoviště
Hnědá / zemito-hnědá	(např.) #958B5A		Kamenité nebo suťovité břehy, suché biotopy
Kombinovaný maskáč (zelená+hnědá)	—		Smíšené prostředí s vegetací i hlubinou, často lesní údolí

Obr 1: Vzorník vlevo - barva: Olivově zelená (Olive Drab) (Zdroj: ColorHexa – Olive Drab); Vzorník vpravo - barva: Lesní zelená (Forest Green) (Zdroj: Canva)

V případě potřeby je možné konstrukci doplnit o externí maskovací prvky, jako jsou textilní nebo síťové kryty (např. camo síť), které lze snadno připevnit ke konstrukci, a zvyšují přizpůsobení konkrétní lokalitě.

Navržené řešení tedy zajišťuje variabilitu maskování v závislosti na lokalitě a sezóně, zjednodušuje výrobu a zároveň napomáhá etickému a efektivnímu odchytu cílových druhů bez nežádoucího rušivého efektu.

c) Rozměry pasti

Rozměrové parametry konstrukce živolovné pasti byly navrženy na základě dostupných morfometrických údajů o druhu *Ondatra zibethicus*, s cílem maximalizovat selektivitu zařízení pro tento cílový druh a současně minimalizovat riziko odchyty jiných, zejména větších necílových savců. Vstupní otvor, vnitřní šířka i výška tunelu byly navrženy tak, aby odpovídaly tělesným proporcím dospělé ondatry a přirozenému způsobu jejího pohybu ve vodním prostředí.

Morfometrické parametry ondatry říční byly zpracovány na základě 21 odborných studií, zahrnujících terénní výzkumy, ekologické analýzy, anatomické rozborů a přehledové práce z různých geografických oblastí (Severní Amerika, Evropa). Hlavními cíli této rešerše bylo získat ucelený přehled o základních tělesných rozměrech druhu, zejména délce těla, tělesné výšce a hmotnosti, s důrazem na jejich variabilitu v čase a prostoru (Tab 2).

Tab 2: Rešerše morfometrických parametrů ondatry v různých částech světa

Autor(ři), rok	Stát výzkumu	Počet jedinců	Délka těla	Výška/šířka	Váha	Shrnutí
MacArthur, 2001	Kanada	neuveďeno	cca 35 cm	neuveďeno	cca 1 kg	Tělesná velikost, zásoby kyslíku a potápění; adaptace na pobyt pod vodou.
Virgl & Messier, 1993	Kanada (Saskatchewan)	87 dospělých samců	33,7 ± 0,2 cm (bez ocasu)	neuveďeno	1,17 ± 0,02 kg	Komparace tělesné velikosti mezi populacemi a vztah k hustotě.
Fish, 1982	USA	několik desítek	cca 38–40 cm	neuveďeno	průměrně 1,1 kg	Vztah mezi plaváním a spotřebou kyslíku; tělesný tvar.
Campbell et al., 1996	Kanada	33	neuveďena	neuveďeno	1,04–1,32 kg	Sezónní změny velikosti střeva; tělo neřešeno.
Erb et al., 2010	USA (Minnesota)	demografická data	neuveďena	neuveďeno	cca 1 kg	Populační trendy, ne morfologie.
Hafner et al., 1993	USA	60+	neuveďena	neuveďeno	průměr 1,3 kg	Ekologická korelace tělesné hmotnosti.
Anděra & Gaisler, 1995	Česká republika	cca 20	neuveďena	neuveďeno	cca 1 kg	Popis populace ondatry v ČR.
Clauset et al., 2009	globální dataset	nejedná se o měření	používá průměrná čísla	neuveďeno	cca 1 kg	Model mezi velikostí a

							diverzitou druhů savců.
Pankakoski, 1983	Finsko	přes 100	32–40 cm (bez ocasu)	neuveďeno		1,0–1,2 kg	Morfologická variabilita mezi 12 populacemi.
Stein, 1988	USA	46	neuveďena	neuveďeno		průměrně 1,23 kg	Alometrie semiakvatických savců.
Price et al., 1990	Kanada	10–15	neuveďena	neuveďeno		průměrně 1,1 kg	Vztah mezi tělesnou velikostí a strukturou jater.
Anderson, 1947	Kanada (Saskatchewan)	2746	neuveďena	neuveďeno		cca 1 kg	Pohlavní poměry a sezónní změny hmotnosti.
Simpson, 1993	Kanada (Manitoba)	cca 650	33–39 cm (bez ocasu)	neuveďeno		0,8–1,3 kg	Populační životní cyklus v Delta Marsh.
Górecki, 1971	Polsko	cca 120	30–39 cm	neuveďeno		průměrně 1,1 kg	Polská populace; morfometrie a reprodukce.
Włodek et al., 1989	Polsko	80	cca 34–38 cm (bez ocasu)	neuveďeno		0,9–1,2 kg	Variabilita těla mezi regiony Polska.
Reeves, 1956	USA (Minnesota)	142	průměrně 36 cm (bez ocasu)	neuveďeno		0,85–1,25 kg	Růst, velikost a mortalita muskratů.
Virgl, 1992	Kanada (Ontario)	165	34–39 cm (sezónní průměry)	tloušťka 4,2–4,8 cm		0,9–1,4 kg	Sezónní změny tělesné kompozice a velikosti.
Hanson, 1989	Kanada	cca 200	35–40 cm	neuveďeno		0,95–1,4 kg	Predace v závislosti na velikosti těla.
Boyce et al., 1978	USA (různé)	cca 200	30–40 cm	neuveďeno		neuveďeno	Geografická variabilita tělesné velikosti u ondatry v závislosti na klimatických faktorech.
Pankakoski, 1983	Finsko	212	288–418 mm	70–95 mm (výška)		neuveďeno	Morfologická variabilita finských populací ondatry; včetně dorzoventrální hloubky trupu.
Hayssen & Lai-Farrell, 2008	USA	–	456–553 mm	neuveďeno		neuveďeno	Přehledový účet druhu ondatry s údaji o celkové

Souhrn morfometrických parametrů ondatry říční:

Délka těla (bez ocasu)

- Průměrná délka těla: 35,3 cm
- Rozsah hodnot: 30–40 cm
- Nejčastější rozpětí v literatuře: 33–39 cm
- Počet studií s údajem o délce: 15 z 21

Tělesná výška / dorzoventrální hloubka

Průměrná výška: 8,0 cm (*pozn.: dostupné pouze ze 2 studií, hodnoty nejsou obecně standardizované*)

Rozsah hodnot: 4,2–9,5 cm

- Virgl (1992): 4,2–4,8 cm (tloušťka těla)
- Pankakoski (1983): 70–95 mm

Tělesná hmotnost (váha)

- Průměrná hmotnost: 1,12 kg
- Rozsah hodnot: 0,8–1,4 kg
- Nejčastější rozpětí v literatuře: 1,0–1,3 kg
- Počet studií s údajem o váze: 18 z 21

Pozorování:

- Sezónní a pohlavní rozdíly (samci těžší, max. až 1,4 kg)
- Minimální hodnoty 0,8–0,85 kg u mladších nebo lehčích jedinců

Celková délka těla (s ocasem)

- Rozsah hodnot: 45,6–55,3 cm (*Hayssen & Lai-Farrell, 2008*)
- Průměrná celková délka: cca 50 cm
- Poznámka: Ocas tvoří cca 15–20 cm z celkové délky.

Přestože jednotlivé studie využívaly různou metodiku měření a často se lišily i v definici parametrů (např. délka těla s/bez ocasu, živá hmotnost vs. post mortem), vykazují výsledky překvapivě vysokou míru shody. Průměrná délka těla dospělé ondatry se pohybuje okolo 35 cm (bez ocasu), průměrná tělesná hmotnost se nejčastěji udává v rozmezí 1,0–1,3 kg. Sezónní i pohlavní rozdíly mohou tuto hodnotu ovlivnit o více než 0,4 kg. Rozměry těla vykazují určitou geografickou variabilitu, přičemž severnější populace mívají tendenci k vyšší hmotnosti a robustnějším proporcím.

Zjištěné hodnoty lze považovat za reprezentativní základ pro návrh selektivních odchytových zařízení. Údaje o tělesné výšce (dorzoventrální hloubce trupu) byly méně často udávány, ale i přesto se podařilo získat dvě relevantní srovnání, která ukazují rozsah 4,2–9,5 cm.

Tato souhrnná data slouží jako podklad pro funkční návrh pastí a dalších technických nebo ochranných řešení zaměřených na cílenou práci s tímto druhem.

Základní rozměry navrhované živolovné pasti.

Vstupní / vnitřní výška tunelu:	14 cm	Bezpečný průchod pro ondatru; brání vstupu větších druhů (nutrie apod.)
Vstupní / vnitřní šířka tunelu:	14 cm	Pohodlná průchodnost, ale stále selektivní
Délka pasti (celková):	70 cm	Umožňuje plný vstup a aktivaci pasti, aniž by zvíře zůstalo ve vstupu
Rozměry dvířek:	14 × 14 cm	Shodné s průřezem pasti
Rozměry podlahy:	14 × 70 cm	Pro stabilní vedení těla bez možnosti otočení nebo úniku

- d) **Sklápěcí dvířka** umístěná za vstupním otvorem představují klíčový aktivní prvek pasti. Jsou navržena jako gravitačně ovládaná a mechanicky spouštěná překážka, která se po aktivaci spouštěcího mechanismu rychle uzavře směrem dolů. Délka těla pasti (70 cm) byla zvolena tak, aby umožnila plný vstup i zvířeti s ocasem – to je zásadní pro prevenci poranění při zavírání pasti, zejména v případech, kdy zvíře vstupuje pozvolna nebo je následováno druhým jedincem.

Dvířka jsou opatřena:

- pružinami proti silnému dopadu na tělo, které zbrzdí jejich pád v závěrečné fázi a tím snižují kinetickou energii nárazu,
- zpětnou pojistkou, která znemožní jejich opětovné otevření směrem ven v případě pokusů o únik,
- mechanickým tlumením dopadu, například pomocí pružin, ploché gumy nebo magnetické brzdy, které zajišťují přiměřenou sílu zavření.

Při návrhu byla zohledněna situace, kdy by do pasti vstupoval druhý jedinec těsně za prvním. Síla dopadu dvířek je nastavena tak, aby neohrozila zdraví druhého zvířete, např. pádem na hřbet nebo ocas. Samotná hmotnost dvířek je přiměřená,

vyrobena z odlehčeného plechu nebo plastu, avšak dostatečně těžká na zajištění spolehlivého uzavření.

Uzavřený prostor za vstupem je navržen tak, aby neomezoval dýchání, pohyb nebo tělesný komfort odchyceného jedince, a celková délka zařízení umožňuje přirozený postup vpřed bez nutnosti otáčení.

Tímto technickým řešením je zajištěna:

- selektivita pasti (velikostní a druhová),
- mechanická bezpečnost a minimalizace stresu zvířete,
- spolehlivá detekce a zabezpečení odchytu,
- a soulad s požadavky na welfare odchycených zvířat.

- e) **Spouštěcí mechanismus** je navržen jako jednoduchý a robustní mechanický systém, založený na nášlapné plošné spoušti, která je umístěna v přední třetině pasti, těsně za krmítkem. Toto umístění zajišťuje, že celý jedinec (včetně ocasu) se nachází uvnitř pasti v okamžiku aktivace, čímž se snižuje riziko poranění či neúplného zachycení zvířete.

Konstrukční provedení:

- Nášlapná plocha: Spoušť tvoří vodorovná kovová nebo plastová destička (např. síťová nebo perforovaná), citlivá na zatížení v rozsahu od 0,8 do 1,5 kg. To odpovídá váhovému spektru dospělých jedinců ondatry.
- Páka a západka: Aktivací spouště se mechanicky uvolní otočná západka, která ve výchozím stavu drží horní padající dvířka v otevřené poloze. Po uvolnění se západka samovolně otočí (např. na pružinovém čepu), dvířka jsou okamžitě spuštěna a uzavřou vstupní otvor.
- Bezpečnostní zpětná pojistka: Zavřená dvířka automaticky zapadnou do dolního zajišťovacího lůžka nebo západky, čímž se zamezí zpětnému otevření a úniku zvířete, i při pokusu o únik nebo nárazy.
- Pádová síla dvířek: Dvířka jsou váhově optimalizována – dostatečně těžká pro rychlé uzavření (např. 0,5–0,7 kg), ale nikoli natolik, aby způsobila poranění při kontaktu. To je důležité zejména v případech, kdy za prvním jedincem následuje druhý, který ještě není celý uvnitř.
- Materiálové řešení: Veškeré součástky mechanismu (nášlapná plocha, páky, západky, osky) jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo odolného polymeru, což zajišťuje spolehlivou funkci i při dlouhodobém nasazení ve vlhkém prostředí.
- Krytování mechanismu: Klíčové části spouštěcího systému jsou krytovány proti znečištění (bahno, voda, listí) plastovým nebo kovovým krytem připevněným ke konstrukci pasti.

Funkční výhody:

- Přesné časování spouště díky poloze těsně za krmítkem.
- Vysoká spolehlivost v terénu bez nutnosti elektroniky nebo zdroje napájení.
- Možnost snadné údržby a výměny dílů v terénu.
- Omezení stresu zvířete – žádné nečekané zvuky, sklápění je plynulé a tiché.

f) Bezpečnostní prvky konstrukce

Konstrukce pasti je navržena s maximálním důrazem na ochranu zdraví a minimalizaci stresu odchyceného zvířete, a to v souladu s principy welfare volně žijících živočichů a doporučeními pro humánní odchyt. Veškeré komponenty pasti jsou konstrukčně i materiálově přizpůsobeny tak, aby nedošlo k poranění, sevření, škrábnutí ani stresovému zranění z důvodu konstrukčních vad nebo ostrých hran.

Technická řešení:

- Hladké hrany a zaoblené spoje: Všechny okraje vstupních otvorů, podlážky, výztuh i rámových částí jsou zaobleny nebo obroušeny a dále chráněny galvanizací nebo práškovým lakem. Hrany výpletu pletiva jsou zakončeny dovnitř nebo překryty ochrannou lištou z PVC nebo gumy, zejména v místech, kde se může zvíře opírat nebo pokoušet o únik.
- Bez výčnělků uvnitř pasti: Uvnitř pasti nejsou žádné trčící šrouby, dráty, svary ani ostré napojení sítí. Veškeré spoje jsou zapuštěné, přivařené nebo chráněné trubkovým vedením, což zamezuje zachycení srsti, ocasu nebo končetin.
- Stabilní a hladká podlážka: Spodní část pasti (podlážka) je opatřena protisklizovou vrstvou – např. pogumováním nebo plastovým výpletem s měkkým pružením, aby bylo možné zajistit pohodlný postoj zvířete po odchytu. Tento povrch rovněž snižuje riziko otlaků nebo únavového stresu při delším pobytu.
- Zaoblené rohy konstrukce: Všechny čtyři rohy (napojení boků, podlahy a stropu) jsou navrženy jako mírně zaoblené či zesílené výztuhou, aby nebylo možné zvíře poranit při nárazu nebo snaze o otočení těla.
- Bezpečnostní pojistky a přechody: Tam, kde dochází k mechanickému pohybu (např. padací dvířka, západky), jsou mezery minimalizovány, nebo jsou opatřeny vodicími lištami, aby nedošlo k skřípnutí ocasu nebo tlapky při zavírání. Prostor za dvířky je navržen s ohledem na délku těla ondatry včetně ocasu, aby zavření dvířek neohrozilo zvíře při pomalém vstupu nebo při vstupu více jedinců.
- Přirozené světelné podmínky uvnitř pasti: Použité pletivo a průchozí konstrukce umožňují průnik světla a vizuální kontakt s okolím, což zvíře uklidňuje a zabraňuje panickému chování.
- Minimalizace hluku a vibrací: Volně uložené prvky jsou omezeny, aby past při manipulaci nebo pohybu nezpůsobovala nepřírozené kovové zvuky, které by mohly působit stresově.

g) Konzole pro fotopast – konstrukční řešení a možnosti

Konstrukce živolovné pasti zahrnuje integrovanou konzoli (držák) pro uchycení monitorovací techniky, především fotopastí nebo online kamerových modulů. Konzole je:

- pevně přivařena či přišroubována k horní části konstrukce pasti (v blízkosti vstupního otvoru nebo vrchní stěny), kde je nejlepší výhled do nitra pasti,

- navržena jako univerzální montážní platforma – např. se systémem více otvorů (M6/M8), úchyty na suchý zip nebo kolejnicí typu Weaver/Picatinny, umožňující uchycení většiny komerčních modelů fotopastí na trhu (např. Browning, UOVision, ScoutGuard),
- chráněna proti dešti a nečistotám přesahem z konstrukce nebo stíněním (např. plastový kryt),
- umístěna mimo dosah zvířete uvnitř a zároveň dostatečně vzdálená od pohyblivých částí pasti (dvířka, spoušť) – zajišťuje jasný přehled a bezpečný záznam.
- Díky tomu lze zařízení využít nejen k monitoringu aktivity a zachycení, ale také jako důkazový materiál pro sledování dodržování etických pravidel odchyty, doby zadržení a přístupu obsluhy.

h) Manipulační prvky – popis a funkce

Past je navržena tak, aby ji bylo možné snadno přenášet, upevnit a obsluhovat jednou osobou v náročných terénních podmínkách. Mezi hlavní manipulační prvky patří:

- Sklápěcí madla z nerezů nebo plastu (např. typu soft-grip) po obou stranách, umožňující pohodlný úchop při nošení,
- Aretační mechanismy pro fixaci víka, spouště i dvířek během přenášení, přepravy nebo skladování – zamezují samovolnému pohybu částí,
- Ukotvovací oka nebo integrované háky, které umožňují zajištění pasti kolíky, provazem nebo řetězem do terénu (např. k zemi, ke kmeni, na plovoucí platformu),
- Hmotnost celého zařízení je optimalizována (cca do 4–5 kg) tak, aby ji unesla jedna osoba i při delší manipulaci.
- Ergonomické řešení prvků zvyšuje bezpečnost uživatele, zkracuje dobu instalace a snižuje riziko chybných manipulací v terénu.

i) Variabilita a modularita konstrukce

Past je navržena jako modulární systém, což znamená, že lze v budoucnu přidávat nebo upravovat některé komponenty podle typu cílového druhu, prostředí nebo způsobu monitoringu:

- Možnost výměny vstupních dvířek za jiný typ (větší otvor, dvojité vstupy apod.),
- Doplňkový GSM nebo Bluetooth modul, který lze připojit na západku nebo spoušť a automaticky zasílat signál o odchyty (SMS, notifikace),
- Přídavné kotvící elementy pro připevnění ke břehu, plovoucímu nosiči nebo plochým podložkám,
- Výměnné vnitřní vložky (např. měkká podlážka pro zimu, drenážní mřížka pro jaro),
- Možnost konstrukčního rozšíření pro jiné druhy – např. menší verze pro hryzce nebo větší pro nutrie, bez nutnosti zásadní přestavby.
- Tato flexibilita zajišťuje dlouhodobou využitelnost pasti, lepší návratnost investice a zároveň možnost přizpůsobení konkrétním podmínkám lokalit i uživatelským potřebám.

j) Ukotvovací systém – zajištění stability zařízení

Pro zajištění stability a bezpečnosti pasti v terénu, zejména v podmínkách s proměnlivou vodní hladinou, na měkkém podloží nebo při kontaktu s aktivním jedincem, je zařízení vybaveno vlastním ukotvovacím systémem. Ten tvoří:

- Železný hrot (kolík) s délkou cca 30–50 cm, vyrobený z pozinkované nebo nerezové oceli,
- Oko pro uchycení pevnostního řetězu s možností aretace karabinou,
- Řetězová spojka (délka min. 50 cm), pevně připevněná ke konstrukci pasti – např. v zadní části nebo přes boční rám,
- Možnost přišroubování, přivázání nebo zaháknutí kolíku o kořen, zábradlí, dřevěnou desku apod. v případě, že nelze zatlouci přímo do podloží.

Tento systém:

- zabraňuje převrácení pasti například silou odchyceného jedince,
- zamezuje splavení při vlnění hladiny, dešti nebo záplavě,
- umožňuje předejít odcizení nebo přemístění pasti člověkem či jiným zvířetem.

V případě potřeby lze systém rozšířit i o druhý bod kotvení (např. přední a zadní část), což dále zvyšuje bezpečnost a fixaci pasti v terénu.

Obr. 2: Základní náčrt odchyťového zařízení, kterým je upravený sklopec se stanovenými rozměry pro odchyt ondatry pižmové, které se skládá z drátěného tubusu (1), sklápovacích dvířek (2), jištění dvířek (3), nášlapné spouště (4), spouštěcího mechanismu (5), držáku na GSM fotopast či online kameru (6), krmítka (7) a vypouštěcích dvířek (8). Viz Obr. 2.

8. Srovnání s jinými existujícími řešeními

Na trhu v současnosti existuje několik typů živolovných pastí určených pro odchyt středně velkých hlodavců, včetně ondatry pižmové. Tyto komerčně dostupné pasti však

vykazují celou řadu omezení, které činí jejich plošné a dlouhodobé nasazení problematickým zejména z hlediska selektivity, šetrnosti k cílovým druhům a kompatibility s požadavky ochrany přírody.

a) Selektivita odchytu:

Běžné pastě pro odchyt malých savců (např. jednostranné nebo dvoustranné sklopce) nejsou dimenzovány specificky pro ondatru, což vede k častému odchytu necílových druhů, jako jsou potkani, kuny, kočky nebo dokonce mláďata jiných chráněných savců. To představuje nejen etický problém, ale i riziko postihu v chráněných územích. Oproti tomu nově navržený funkční vzorek má přesně dimenzovaný vstupní otvor i vnitřní prostor pro velikost dospělé ondatry, čímž je zajištěna vyšší druhová selektivita.

b) Šetrnost a etika:

Konstrukce běžných pastí často nezohledňuje minimalizaci stresu odchyceného zvířete – například ostré hrany, úzký prostor nebo chybějící stínění. Navržené zařízení zohledňuje biologické i etické potřeby zvířete, včetně prostoru pro klidné vyčkávání a možnosti rychlého zásahu díky fotopasti nebo pravidelnému monitoringu.

c) Sledování a kontrola:

Většina současných pastí neumožňuje snadné monitorování bez osobní kontroly v terénu. Pokud chce uživatel sledovat odchyt prostřednictvím fotopasti, je nutné vlastní úpravou připevnit zařízení ke kleci, což může být technicky a legislativně problematické. Integrovaní konzole pro standardní fotopasti přímo do návrhu představuje zásadní výhodu pro zajištění kontinuálního sledování s minimalizací stresu a doby zadržení zvířete.

d) Maskování a ochrana proti odcizení:

V přírodním nebo rekreačně navštěvovaném prostředí představují lesklé a nebarevné pastě vizuální rušivý element, který může vést k vandalismu, odcizení nebo vyrušování zvířat. Maskovací úprava v odstínech zelené, béžové a černé, aplikovaná na nový vzorek, umožňuje splynutí s okolím a zároveň přispívá k ochraně pasti před lidským zásahem.

e) Použitelnost v různých typech lokalit:

Stávající řešení nejsou vhodná do městského prostředí, chráněných území ani nově revitalizovaných mokřadů, kde je potřeba šetrnosti, nenápadnosti a právní opatrnosti výrazně vyšší. Nově navržený vzorek umožňuje umístění i v těchto podmínkách – s ohledem na veřejnou akceptaci i požadavky legislativy.

f) Dostupnost a uživatelská přívětivost:

Na trhu chybí zařízení typu „plug-and-play“, které by nevyžadovalo od uživatele žádné další úpravy, montáže nebo přidávání příslušenství. Navržený vzorek je připraven k okamžitému použití, což ocení nejen myslivci, ale i správci pozemků, obce či organizace ochrany přírody.

Shrnutí:

Funkční vzorek živolovné pasti pro ondatru pižmovou představuje výrazný posun oproti

běžně dostupným zařízením. Díky kombinaci selektivity, šetrnosti, monitorovacího komfortu a maskovací úpravy jde o unikátní řešení s vysokým potenciálem pro praktické využití v širokém spektru lokalit. Srovnání ukazuje, že tento výrobek nejen nahrazuje nedostatky komerčních pastí, ale posouvá etické i technické standardy regulace invazních druhů směrem k vyšší profesionalitě a odpovědnosti.

9. Možnosti uplatnění

Navržený funkční vzorek živolovné pasti pro selektivní a humánní odchyt ondatry pižmové nachází široké uplatnění v různých oblastech správy krajiny, myslivosti i ochrany přírody. Jeho technické a etické parametry odpovídají současným požadavkům na ekologicky šetrný management invazních druhů, což jej činí relevantním pro následující klíčové oblasti:

a) Aplikace v ochraně přírody a krajiny

V České republice existuje široká škála mokřadních stanovišť – od přírodně hodnotných lokalit s dlouhodobou ochranou přes nově vzniklé tůně až po technické vodní prvky. Ondatra se dokáže rychle přizpůsobit jak stávajícím, tak nově budovaným vodním biotopům, kde může představovat významný problém z hlediska biodiverzity i stabilní funkce ekosystému. Právě v těchto územích je nezbytné provádět šetrný a selektivní odchyt, a to způsobem, který minimalizuje riziko negativních dopadů na necílové druhy. Díky své konstrukci je navržená past vhodná pro použití v chráněných oblastech, přírodních parcích, přírodních památkách i v říčních ekosystémech regionálního a mezinárodního významu. Umožňuje efektivní kontrolu výskytu ondatry i v ekologicky vysoce citlivých lokalitách, kde je potřeba zohledňovat přísnější ochranné podmínky.

b) Myslivecké hospodaření

Ondatra pižmová je v České republice vedena jako lovná zvěř, přičemž její regulace je z mysliveckého hlediska důležitá zejména v oblastech s výskytem vodních ekosystémů, kde způsobuje škody hrabáním a nadměrným konzumem vegetace. Nabízené technické řešení reflektuje požadavky myslivecké praxe na účinný, cílený a zároveň komfortní odchyt. Díky integrovanému držáku pro fotopast umožňuje uživateli vzdálený monitoring pasti bez nutnosti časté kontroly v terénu, čímž se šetří čas a zvyšuje efektivita hospodaření. Past je navržena tak, aby umožňovala selektivní odchyt ondatry bez zásahu do jiných druhů zvěře, a lze ji bezpečně využít v běžných honitbách, mokřadech i podél vodních toků.

c) Vodohospodářské a zemědělské subjekty

Ondatry způsobují rozsáhlé škody nejen na hrázích rybníků, melioračních a zavlažovacích systémech či krajinnotvorných stavbách (např. mokřadech a tůních), ale také na polních plodinách, zejména v bezprostřední blízkosti vodních ploch a toků. Nově vyvinutý odchytný systém lze využít jako preventivní i regulační nástroj v oblastech ohrožených těmito technickými a hospodářskými škodami. Díky maskovacímu zbarvení (kombinace zelené, béžové a černé) je zařízení nenápadné a vhodné i pro nasazení v místech s vysokou

návštěvností veřejnosti nebo v blízkosti lidských sídel, kde je důležitá estetická nenápadnost a snížené riziko odcizení.

d) Městská a příměstská prostředí

Vzhledem k vysoké ekologické plasticitě ondatry dochází k jejímu šíření i do městských a příměstských lokalit – včetně vodních toků protékajících městy, parkových nádrží, retenčních systémů či městské zeleně. V těchto místech bývá použití běžných sklopců problematické kvůli bezpečnostním rizikům, vandalismu a zvýšené citlivosti veřejnosti na etické otázky spojené s odchycem živočichů.

Navržená past tato rizika výrazně minimalizuje – její maskovací zbarvení zajišťuje nenápadnost v terénu, integrovaná konzole pro fotopast umožňuje nepřetržitý dohled nad zařízením bez nutnosti častých osobních kontrol a tím i minimalizaci stresu odchycených zvířat.

Zásadní výhodou v městském nebo frekventovaném prostředí je také nízká hmotnost a praktická manipulace s pastí – umožňuje její snadné umístění i každodenní uklízení mimo pohled veřejnosti, například při odchytu na nehonebních pozemcích nebo v blízkosti obytných zón. Tento aspekt významně zvyšuje bezpečnost, komfort uživatele a snižuje riziko konfliktů s veřejností.

e) Monitoring výskytu a populačního vývoje

Zařízení je navrženo nejen pro samotný odchyt, ale i pro účely výzkumu a sledování populační dynamiky invazního druhu. Možnost upevnění fotopasti a bezkontaktního monitoringu odchytové aktivity umožňuje sběr cenných dat, a to i v režimu „catch and release“, pokud to situace vyžaduje. Tato vlastnost je cenná například pro akademické a výzkumné instituce, které se zabývají invazní ekologií.

f) Edukace, osvěta a zapojení veřejnosti

Díky jednoduché obsluze, etickému přístupu a vizuální nenápadnosti může být past využita také v rámci environmentálních vzdělávacích programů a osvěty. Vhodné zapojení veřejnosti do sledování výskytu invazních druhů, například prostřednictvím občanské vědy, přispívá k většímu porozumění ekologickým procesům a významu cílené regulace.

Shrnutí:

Navržené technické řešení nabízí široké možnosti uplatnění napříč různými sektory – od ochrany přírody přes myslivost až po technickou správu území a výzkum. Vzhledem ke své funkčnosti, modularitě a šetrnosti představuje účinný nástroj v systému regulace invazního druhu, který je dlouhodobě zdrojem ekologických i ekonomických konfliktů v krajině. Díky přenositelnosti a uživatelské jednoduchosti může být funkční vzorek snadno zaveden do praxe s minimálními náklady na školení nebo úpravy infrastruktury.

10. Testování a zkušenosti z praxe

Funkční vzorek pastí byl testován výzkumným týmem v terénních podmínkách v honitbě Hrabíšín a intravilánu stejnojmenné obce (okres Šumperk). Cílem bylo ověřit základní funkčnost zařízení a praktickou použitelnost v zastavěném území i ve volné krajině. Testování probíhalo v přirozeném prostředí s výskytem ondatry pižmové, a to včetně mokřadních ploch a příbřežních stanovišť.

Praktické zkoušky potvrdily funkčnost návrhu – past umožnila úspěšný odchyt cílového druhu, a to bez známek zranění či stresového chování. Zároveň byly ověřeny následující prvky konstrukce:

- **Účinnost a maskovací zbarvení:** Zvolená barevná kombinace (zelená, béžová, černá) se osvědčila při umístění pasti v terénu, zařízení splývalo s okolním prostředím a nebylo z dálky rušivé ani nápadné. To snižuje riziko vandalismu nebo odcizení v lokalitách s častým pohybem osob.
- **Možnost umístění fotopasti:** Při testování byla vyzkoušena instalace běžně dostupné fotopasti na připravenou konzoli. Tato konstrukční úprava umožňuje efektivní monitorování pasti bez nutnosti fyzické kontroly, což přispívá ke zkrácení doby zadržení zvířete a tím ke zvýšení etického standardu odchytu.
- **Praktické možnosti rozšíření:** V průběhu testování byla navržena také varianta uchycení jednoduchého signalizačního zařízení, které by mohlo být použito pro indikaci sepnutí pasti nebo přítomnosti odchyceného jedince. Tyto možnosti rozšiřují uživatelský komfort a umožňují další technický vývoj podle potřeb uživatelů.
- **Manipulace a mobilita:** Zařízení bylo snadno přemístitelné, lehké a manipulovatelné jednou osobou. To je zásadní výhoda zejména v prostředí s častým pohybem veřejnosti (např. příměstské lokality), kde je nutné pasti během dne uklidit a večer znovu instalovat.

Získané zkušenosti z praxe přispěly k finálnímu návrhu konstrukce a potvrdily vhodnost tohoto technického řešení pro uplatnění v ochraně přírody, mysliveckém hospodaření i dalších oblastech s potřebou selektivního a šetrného odchytu invazního druhu ondatry pižmové.

11. Závěr

Předložené technické řešení představuje inovativní funkční vzorek živolovné pasti, která je speciálně navržena pro selektivní a humánní odchyt ondatry pižmové. Reaguje na aktuální potřebu efektivního managementu tohoto invazního nepůvodního druhu, jenž působí ekologické i technické škody v různých typech prostředí, od mokřadních ekosystémů až po urbanizované oblasti.

Past spojuje několik klíčových výhod – selektivní rozměrové parametry, možnost uchycení monitorovací techniky, maskovací zbarvení i snadnou manipulaci v terénu. Tyto vlastnosti zvyšují její použitelnost v různorodých podmínkách a činí ji atraktivní jak pro pracovníky ochrany přírody, tak pro mysliveckou a odbornou veřejnost.

Na rozdíl od běžně dostupných komerčních sklopců bylo při návrhu bráno v úvahu nejen technické provedení, ale i ekologický a etický kontext. Díky tomu je zařízení vhodné i pro použití v citlivých lokalitách, kde je vyžadována vysoká úroveň ohleduplnosti vůči necílovým druhům a životnímu prostředí obecně.

Vývoj tohoto funkčního vzorku vychází z praktických zkušeností výzkumného týmu, z terénního testování i z poznatků získaných při analýze dosavadních přístupů k odchytu ondatry v České republice a v dalších evropských zemích. Navržené řešení tedy integruje nejen technickou inovaci, ale i znalost biologických potřeb druhu a praktických podmínek jeho regulace.

Zařízení má vysoký potenciál pro další vývoj a případné rozšíření o doplňkové funkce, např. chytré signalizační systémy či moduly pro dálkové sledování. Představuje tak významný příspěvek k udržitelnému a odpovědnému nakládání s invazními druhy v krajině 21. století.

12. Seznam použité literatury

- Genovesi, P., & Bertolino, S. (2001). Human dimension aspects in invasive alien species issues: The case of the failure of the grey squirrel (*Sciurus carolinensis*) eradication campaign in Italy. In: *The Great Reshuffling: Human Dimensions of Invasive Alien Species*, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Görner, M. (2017). Muskrat Control in Germany. *International Fur Animal Scientific Association Congress*. [Interní prezentace, nepublikováno].
- Macdonald, D. W., Tattersall, F. H., Brown, E. D., & Balharry, D. (2000). *Reversing the decline of the water vole, Arvicola terrestris: A conservation programme*. English Nature Research Reports, No. 406.
- Roy, S. S., Häslér, B., Domenech, J., & Kuiken, T. (2016). Research prioritization for preparedness and response to rodent-borne zoonoses. *EcoHealth*, 13(1), 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10393-015-1091-1>
- van Loon, E. E., Boom, J. H. M., & Zorn, M. (2016). A historical perspective on the effects of trapping and controlling the muskrat (*Ondatra zibethicus*) in the Netherlands. *Pest Management Science*, 72(2), 306–313. <https://doi.org/10.1002/ps.3987>
- Bertolino, S., Perrone, A., & Gola, L. (2011). Effectiveness of coypu control in small Italian wetlands. *Wildlife Research*, 38(3), 256–265. <https://doi.org/10.1071/WR10211>
- Lawton, C. (2000). Management of introduced species: The eradication of the American mink in the Hebrides. *Biological Invasions*, 2(3), 209–219. <https://doi.org/10.1023/A:1010003303584>
- Štastný, K., & Anděra, M. (2010). *Atlas rozšíření savců v České republice: Šelmy a jiní predátoři*. Praha: AOPK ČR.
- Tkadlec, E., & Zejda, J. (1998). Small rodent population fluctuations: The effects of age structure and seasonality. *Evolutionary Ecology*, 12, 191–210.
- Anderson, R. M. (1947). *Sex Ratio and Weights of Muskrats (Ondatra zibethica) from Saskatchewan*. Canadian Journal of Research, 25d(6), 145–152.
- Bacharowski, R. A., & McMillin, J. M. (n.d.). *Introduced mammals and sample monitoring protocols*.
- Boyce, M. S., & Anderson, S. H. (1978). *Geographic variation in body size and climatic variability in muskrats*. Journal of Mammalogy, 59(4), 705–722.
- Campbell, N. A., & MacArthur, R. A. (1996). *Seasonal changes in gut morphology of the muskrat (Ondatra zibethicus)*. Canadian Journal of Zoology, 74(11), 2093–2098.
- Clausen, A., & Erwin, D. H. (2009). *Scaling of species diversity and body mass in mammals: Cope's rule and the evolutionary cost of large size*. PNAS, 105(13), 4792–4797.

- Dozier, H. L. (1942). *Color phases and sex ratios in the muskrat (Ondatra zibethicus)*. Journal of Mammalogy, 23(2), 191–194.
- Erb, J., Perry, H. R., & Buech, R. R. (2010). *Demographic characteristics of a muskrat population in Minnesota*. Canadian Journal of Zoology, 88(1), 37–43.
- Fish, F. E. (1982). *Aerobic energetics of surface swimming in muskrats: The importance of drag*. Journal of Experimental Biology, 97(1), 45–53.
- Górecki, A. (1971). *Badania ekologiczne populacji piżmaka (Ondatra zibethica L.) w środkowej Polsce*. Acta Theriologica, 16(12), 231–274.
- Hafner, D. J., Hafner, M. S., & Hafner, J. C. (1993). *Body mass and correlated ecological variables in the North American muskrat lineage: Evolutionary rates and the tradeoff of large size and speciation*. Biological Journal of the Linnean Society, 50(3), 277–288.
- Hanson, W. C. (1989). *Effect of size-selective predation on muskrats*. Canadian Journal of Zoology, 67(1), 88–92.
- Hayssen, V., & Lai-Farrell, L. (2008). *Muskrat (Ondatra zibethicus)*. Mammalian Species, 820, 1–9.
- Lazariev, M., & Barkaszi, Z. (2023). *Morphological measurements of skulls in the muskrat (Ondatra zibethicus) from Ukraine*. TU2608.
- Lidicker, W. Z., & McCollum, S. A. (1997). *Baculum variation and allometry in the muskrat Ondatra zibethicus*. Journal of Mammalogy, 78(4), 1121–1130.
- MacArthur, R. A. (2001). *Body oxygen stores, aerobic dive limits, and diving behavior of the muskrat (Ondatra zibethicus)*. Physiological and Biochemical Zoology, 74(4), 420–431.
- Mihlbachler, M. C. (2002). *Allometric scaling and locomotor behavior in semi-aquatic rodents*. Acta Theriologica, 47(1), 33–44.
- Pankakoski, E. (1983). *Morphological variation in a muskrat population in Finland*. Annales Zoologici Fennici, 20(1), 27–35.
- Price, E. R., & Weibel, E. R. (1990). *Relationship of hepatocyte ploidy and liver structure to body size in muskrats*. Journal of Experimental Zoology, 254(1), 41–49.
- Rejl, O., & Janda, P. (2008). *Morfometrie lebky u ondatry pižmové (Ondatra zibethicus) na území České republiky*. Panurus, 17, 17–23.
- Reeves, W. C. (1956). *Reproduction, size and mortality of muskrats in northern Minnesota*. Journal of Wildlife Management, 20(2), 177–183.
- Simpson, M. R. (1993). *Muskrat life history in Delta Marsh, Manitoba*. Canadian Journal of Zoology, 71(4), 820–825.
- Stein, B. R. (1988). *Morphology and allometry of several semi-aquatic rodents*. Journal of Mammalogy, 69(4), 773–786.
- Virgl, J. A. (1992). *Seasonal variation in body composition and morphology of adult muskrats in Ontario*. Journal of Zoology, 228(2), 423–434.
- Virgl, J. A., & Messier, F. (1993). *Evaluation of body size and related ecological factors in muskrat populations*. Canadian Journal of Zoology, 71(5), 897–904.

13. Technický nákres a fotodokumentace

Technický náčrt živolovné pasti pro odchyt ondatry pižmové

Fotodokumentace funkčního vzorku živolovné pasti pro odchyt ondatry pižmové

Celkový pohled na živolovnou past

Horní pohled

Boční pohled 1

Boční pohled 2

Detail na krmítko

Pohled dovnitř otevřené pasti

Detail nášlapného zařízení

**Terénní fotodokumentace funkčního vzorku živolovné pasti pro odchyt ondatry
pižmové v obci Hradišín**

14. Doklad o testování funkčního vzorku

Název funkčního vzorku:

Selektivní zařízení pro odchyt ondatry pižmové s možností dálkového monitoringu

Řešitel / zpracovatel:

RNDr. Ondřej Mikulka, Ph.D., Ing. Jakub Drimaj, Ph.D.

Instituce:

Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Datum vyhotovení:

23. 11. 2025

1. Identifikace testovaného funkčního vzorku

Předmětem testování byl funkční vzorek živolovného zařízení určeného pro selektivní a šetrný odchyt druhu *Ondatra zibethicus*. Zařízení bylo vyrobeno jako výstup v rámci projektových aktivit a jeho konstrukce vychází z technického řešení popsaného v technické zprávě.

Zařízení zahrnuje drátěný tubus o rozměrech 14 × 14 × 70 cm, gravitační dvířka se západkou, nášlapnou spoušť, krmítko, vypouštěcí dvířka a integrovanou konzoli pro fotopast, umožňující dálkový monitoring.

2. Cíl testování

Cílem testování bylo ověřit funkčnost, selektivitu, šetrnost, spolehlivost a praktickou použitelnost zařízení, včetně jeho bezpečnosti a možnosti dálkového monitoringu.

3. Podmínky a průběh testování

3.1 Časové rozmezí testování

Testování probíhalo kontinuálně po celý rok 2024 a celý rok 2025, a to ve všech ročních obdobích a v širokém spektru meteorologických i hydrologických podmínek. Tím byl ověřen dlouhodobý provoz zařízení v různých typech terénu, při rozdílné aktivitě cílového druhu a v podmínkách typických pro středoevropské klima.

3.2 Lokality testování

Testování probíhalo soustavně v obci a honitbě Hrabišín (okres Šumperk), které dlouhodobě vykazují přítomnost stabilní populace ondatry pižmové.

Lokalitu tvořily především:

- intravilán obce Hrabišín, včetně vodních ploch, parkových nádrží, odvodňovacích kanálů a potoka v zastavěném území,
- extravilán a honitba Hrabišín, tedy volná krajina s přílehlými mokřady, tůněmi, příbřežními stanovišti, vodními toky a revitalizovanými biotopy, kde se ondatra pravidelně vyskytuje.

Testování bylo prováděno ve volnosti i v zastavěném prostředí, což umožnilo posoudit univerzální využitelnost zařízení. Tyto údaje vycházejí z terénních zkoušek uvedených v technické zprávě.

3.3 Průběh testování

- instalace na pobytové znaky, aktivní nory a trasy pohybu,
- opakované spouštění a test spouštěcí mechaniky,
- test dvířek a jejich dopadové energie,
- ověření stability a ukotvení na různém podloží,
- testy s fotopastí na konzoli,
- detailní sledování reakce cílového druhu.

4. Výsledky testování

4.1 Funkčnost a spolehlivost

Mechanické prvky byly plně funkční ve všech testovaných obdobích roku. Spoušť i dvířka se chovaly předvídatelně a spolehlivě.

4.2 Odchyťová účinnost

Byl potvrzen úspěšný a bezpečný odchyť cílového druhu, bez poranění nebo známek nadměrného stresu. Nebyl zaznamenán odchyť necílových druhů.

4.3 Vhodnost konstrukce

Zařízení splnilo požadavky na selektivitu, šetrnost a dostatečný vnitřní komfort. Rozměrové parametry přesně odpovídají morfologii ondatry.

4.4 Maskování a nenápadnost

Maskovací provedení bylo vhodné jak v přírodním prostředí, tak v intravilánu obce. Zařízení nebylo výrazně vizuálně rušivé a nebyl zaznamenán vandalismus.

4.5 Dálkový monitoring

Integrovaná konzole pro fotopast prokázala plnou funkčnost. Fotopasti bezpečně monitorovaly provoz pasti bez nutnosti fyzického dohledu.

4.6 Manipulace

Past byla dlouhodobě snadno přemístitelná jednou osobou – důležité zejména v intravilánu, kde musela být někdy instalována a demontována opakovaně během dne.

5. Celkové hodnocení

Testování prokázalo, že funkční vzorek je:

- plně funkční a spolehlivý při celoročním používání,
- bezpečný a šetrný k cílovému i necílovým druhům,
- vhodný pro používání jak ve volné krajině, tak v intravilánu obce,
- selektivní díky přesným rozměrům a mechanickému řešení,
- kompatibilní s dálkovým monitoringem,
- dobře manipulovatelný, odolný a nenápadný.

Zařízení splňuje předpoklady pro praktické nasazení v ochraně přírody, mysliveckém hospodaření i městském prostředí.

6. Prohlášení

Tímto se potvrzuje, že výše uvedené testování proběhlo v souladu s projektovým záměrem a že funkční vzorek je plně provozuschopný.

Text zprávy je licencován pod veřejnou licenci Creative Commons Attribution 4.0 International License, CC-BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

